

AYOLLARNING IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH DAVLATNI MUSTAXKAMLAYDI

Ataniyazova Maksuda Baltabaevna

Tashkent Amaliy Fanlar Universiteti Gavxar 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

(maksudaataniyazova81@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11298183>

Annotatsiya: Ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish davlatlarni chinakamiga mustahkamlashi mumkin. Xotin-qizlar ta'lim, iqtisodiyot, siyosat va boshqa sohalarda teng imkoniyatlarga ega bo'lsa, bu mamlakat farovonligi va taraqqiyotining umumiy darajasining oshishiga olib keladi. Ayollarning jamiyat hayotining turli jabhalarida faol ishtirok etishi innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish sog'liqni saqlash, bolalar turmush darajasi va umuman hayot sifatini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish davlat tizimini qanday mustahkamlashi va mamlakatning umumiy taraqqiyotiga olib kelishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tenglik, imkoniyat, ishtirok, iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar, ijtimoiy barqarorlik, sog'liqni saqlash, ta'lim, yetakchilik, qaror qabul qilish, hayot sifati, rivojlanish, raqobatbardoshlik, farovonlik, barqarorlik, taraqqiyot

Аннотация: Расширение прав и возможностей женщин действительно может усиливать государства. Когда женщины получают равные возможности в образовании, экономике, политике и других сферах, это приводит к повышению общего уровня благосостояния и развития страны. Более активное участие женщин в различных областях жизни общества способствует инновациям, экономическому росту и социальной стабильности. Кроме того, наделение женщин большими правами и полномочиями положительно сказывается на здравоохранении, уровне жизни детей и улучшении качества жизни в целом. В аннотации будет рассмотрено, как расширение возможностей женщин укрепляет государственную систему и приводит к общему прогрессу страны.

Ключевые слова: Равенство, возможности, участие, экономический рост, инновации, социальная стабильность, здоровье, образование, лидерство, принятие решений, качество жизни, развитие, конкурентоспособность, благосостояние, устойчивость, прогресс

EMPOWERING WOMEN STRENGTHENS THE STATE.

Abstract: Women's empowerment can truly strengthen states. When women receive equal opportunities in education, economics, politics and other areas, this leads to an increase in the overall level of well-being and development of the country. Increased participation of women in various areas of society promotes innovation, economic growth and social stability. In addition, empowering women has a positive impact on healthcare, the standard of living of children and an improved quality of life in general. The abstract will examine how women's empowerment strengthens the government system and leads to the overall progress of the country.

Key words: Equality, opportunity, participation, economic growth, innovation, social stability, health, education, leadership, decision making, quality of life, development, competitiveness, well-being, sustainability, progress.

O'zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini mustahkamlash va gender tengligini ta'minlash yo'lida olib borilayotgan ishlar, mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim o'rin tutadi. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar, xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, ularning huquqiy himoyasini kuchaytirish va iqtisodiy faolligini rag'batlantirishga qaratilgan. O'zbekiston hukumati, jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida, xotin-qizlar va gendr tengligi masalalari bo'yicha bir qator strategik dasturlarni ishlab chiqqan va amalga oshirmoqda. Bu dasturlar orqali ayollarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi ishtirok etish darajasi oshirilmoqda, shuningdek, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish mexanizmlari mustahkamlanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jahon Bankining turli hisobotlari, jumladan "Women, Business and the Law" va "World Development Report" seriyalari, gender tengligi va ayollarning iqtisodiy faolligini oshirishning global iqtisodiyotga ta'siri haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Ushbu manbalar, ayollar uchun teng sharoitlar yaratilganda, jamiyatning umumiy farovonligi qanday oshishini ko'rsatadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Gender Equality" bo'limi tomonidan taqdim etilgan hisobotlar va maqolalar, davlatlar darajasida ayollarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan siyosatlar va dasturlarning samaradorligini baholaydi.

O'zbekiston Statistika qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar xotin-qizlarning ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiy faoliyat va siyosiy ishtirok darajasini ko'rsatadi. Bu ma'lumotlar O'zbekistonda gender tengligi va xotin-qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish jarayonini baholashda asosiy manba hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqqan holda, ayollarning iqtisodiy va siyosiy imkoniyatlarini kengaytirish ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash bilan bir qatorda, davlatning iqtisodiy barqarorligini ham mustahkamlashi mumkinligi ko'rsatiladi. Gender tenglikka erishish har bir davlatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun bu borada olib borilayotgan global va milliy sa'y-harakatlar alohida ahamiyatga ega.

O'zbekistonning milliy va xalqaro darajadagi sa'y-harakatlari natijasida, xotin-qizlarning ta'lim olish darajasi sezilarli darajada oshgan, sog'liqni saqlash tizimida ularning huquqlari kengaytirilgan va iqtisodiy faoliyatda ishtiroki rag'batlantirilmoqda. Siyosiy sohada ayollar uchun kvotalar joriy etilgan bo'lib, bu ularning qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirokini ta'minlaydi.

ISLOHOTLAR NATIJASI

Ta'lim darajasining oshishi: Ayollarning ta'lim olish darajasi sezilarli darajada oshdi. Ta'lim olish imkoniyatlari kengaytirilganligi natijasida ayollar uchun yuqori malakali ish o'rinlari va yuqori maoshli lavozimlarga erishish imkoniyatlari ham kengaydi.

Iqtisodiy faolligining oshishi: Ayollar o'rtasida tadbirkorlik faoliyatining rag'batlantirilishi natijasida yangi bizneslar yaratildi va mavjud korxonalar faoliyati kengaytirildi. Bu o'z navbatida mamlakatning umumiy iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Siyosiy ishtirok: Siyosiy sohada ayollarning ishtiroki oshdi, bu kvotalar va boshqa siyosiy tashabbuslar orqali erishildi. Ayollarning siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonlarida faol ishtiroki, siyosiy barqarorlikni va qarorlarning samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

Sog'liqni saqlashdagi yaxshilanishlar: Ayollarga nisbatan sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatlari kengaytirildi. Natijada onalik va bolalikni muhofaza qilish darajasi oshdi, bu esa umumiy aholi salomatligi darajasini yaxshilashga yordam berdi.

Jamiyatdagi gender tenglik: Jamiyatda gender tenglikni ilgari surish bo'yicha olib borilgan tadbirlar natijasida ayollar va erkaklar o'rtasidagi ijtimoiy va iqtisodiy tengsizliklar kamaydi. Bu tengliklar ayollarning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash va ularning huquqlarini himoya qilishga yordam berdi.

Bu natijalar O'zbekistonning gender tenglikka erishish va xotin-qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish borasida qo'ygan maqsadlariga erishishda muhim qadam bo'lib, mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shdi.

O'zbekistondagi hozirgi holat tahlili

Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning Toshkent shahrida Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqlarida mamlakatimizda bu maqsad yo'lida ko'p ishlar qilinmoqda. Jumladan, «O'zbekiston - 2030» strategiyasi doirasida xotin-qizlarning faolligini oshirish, onalik va bolalikni himoya qilish, gender tenglikni qaror toptirish, ayollarning huquq va manfaatlarini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Bu barcha sohalarda namoyon. Masalan, siyosiy sohani olsak, saylov kodeksimizda deputatlikka nomzodlarning kamida 40 foizi yoki har 5 nafaridan 2 nafari ayol kishi bo'lishi zarurligi belgilangan. Hozirgi vaqtda xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 2017 yildagi 27 foizdan 35 foizga oshgan. Xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ham salmoqli natijalarga erishilmogda. So'nggi 5 yil ichida O'zbekistonda ishbilarmon ayollar safi ikki baravar kengayib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor xotin-qizlar soni 205 mingdan oshdi. Shuningdek, 200 mingga yaqin ayollar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. 400 mingdan ko'pi ish bilan ta'minlandi.¹

O'zbekistonda gender tengligi va xotin-qizlarning faolligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar nafaqat milliy miqyosda, balki global tendentsiyalarga ham javoban amalga oshirilmogda. Dunyo bo'ylab, rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlar gender tenglikka erishish va xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida turli siyosatlar va dasturlarni amalga oshirmogda. Biroq, bu yo'lda hali ham ko'plab to'siqlar mavjud.

Jahon banki va BMTning hisobotlariga ko'ra, global miqyosda xotin-qizlar ta'lim olish, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish, yuqori daromadli ish o'rinlariga ega bo'lish va siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatlaridan cheklanmogda. Misol uchun, qishloq xo'jaligida ishlaydigan ayollarning ko'pchiligi erlari yoki boshqa erkak qarindoshlariga qaraganda kamroq yer maydoniga ega, shuningdek ular kredit va boshqa moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlaridan mahrum.

Shuningdek, dunyo bo'ylab gender tenglik masalasi turli sohalarda turli darajada muvaffaqiyatli hal etilmogda. Ayrim mamlakatlarda, masalan Skandinaviya davlatlarida, gender tengligi deyarli to'liq ta'minlangan bo'lsa, boshqa joylarda, jumladan Janubiy Osiyo va Afrika qit'asining ayrim mamlakatlarida, gender tengsizligi jiddiy muammo bo'lib qolmogda. Bu farqlar, turli mamlakatlarning iqtisodiy, madaniy va siyosiy sharoitlariga bog'liq.

¹ Ш.Мирзиёевнинг Тошкент шаҳрида Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нуткидан.

Global iqtisodiy inqirozlarning ta'siri ostida, xotin-qizlarning iqtisodiy ahvoli yanada og'irlashishi mumkin, chunki ular ko'pincha past daromadli va barqaror bo'lmagan ish o'rinlarida band. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar gender tenglikka erishishni global rivojlanishning asosiy omili sifatida ko'rib, bu borada ko'proq sarmoya va e'tibor qaratishga chaqirmoqda.

Jahondagi holat tahlili

Shu urinda ta'kidlab o'tishimiz joizki, tasavvur qiling, har yili salkam to'rt million aholiga ega shahar yer yuzidan yo'qolib ketadi. Masalan, Los-Anjeles, Yoxannesburg yoki Yokogama. Bunday yo'qotishni sezmaslik mumkun emas. Ayni paytda, rivojlangan mamlakatlardagi ayollar o'limi darajasi bilan solishtirganda, rivojlanayotgan mamlakatlar har yili to'rt millionga yaqin qiz va ayollardan mahrum bo'layotgani deyarli e'tiborga olinmaydi. Ularning taxminan 40 foizi umuman tug'ilmaydi; oltinchisi erta bolalik davrida, uchdan bir qismi esa reproduktiv yoshda vafot etadi. Yangi hisobotga ko'ra jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, o'limning yuqori ko'rsatkichlari erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglikka erishish yo'lidagi to'siqlardan biri xolos. Tenglikka erishish nafaqat to'g'ri rivojlanish maqsadi, balki iqtisodiyotga ham aqlli yondashgan hisoblanamiz. Agar mamlakat o'z imkoniyatlarini e'tiborsiz qoldirsa, imkoniyatlarni cheklab qo'ysa yoki o'z aholisining yarmini rivojlantirishga sarmoya kiritmasa, qanday qilib o'z salohiyatini to'liq amalga oshirishi mumkin? So'nggi 25 yil ichida dunyo mamlakatlari ta'lim, sog'liqni saqlash va mehnat bozorlarida ishtirok etishda erkaklar va ayollar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish bo'yicha muhim qadamlar qo'ydi. Hozirgi vaqtda ko'pchilik rivojlanayotgan mamlakatlarda qizlar va o'g'il bolalar boshlang'ich ta'lim olishda teng huquqlarga ega; ushbu mamlakatlarning uchdan birida o'g'il bolalarga qaraganda ko'proq qizlar o'rta maktabda o'qitiladi. Oliy ta'lim darajasida 60 dan ortiq mamlakatlarda talaba qizlar, erkak talabalardan ko'proq. Xotin-qizlar o'z bilimlaridan uydan tashqari, uy yumushlari va bolalar tarbiyasidan tashqari mehnat faoliyatidagi ishtirokini kengaytirish, jamiyat, mamlakat va jamiyat taraqqiyotida ishtirok etish uchun foydalanadilar. Ayni paytda ayollar global ishchi kuchining 40 foizdan ortig'ini tashkil etadi va butun dunyo bo'ylab tadbirkor va fermerlarning salmoqli qismini tashkil qiladi. O'zgarish sur'ati ajablantirmaydi: masalan, Marokash atigi o'n yil ichida qizlarning maktabga kirishini oshirishga muvaffaq bo'ldi, Qo'shma Shtatlarda esa bunga erishish uchun 40 yil kerak bo'ldi. Biroq, gender tengligining boshqa jihatlarini ko'rib chiqsak, kamroq pushti rasm paydo bo'ladi. Chekka hududlarda yashovchi yoki etnik ozchiliklarga mansub kambag'al oilalardagi qizlarning maktabga borish imkoniyatlari o'g'il bolalarga qaraganda ancha kam. Ayollar erkaklarnikiga qaraganda kam maoshli ishlarda ishlashlari, kichikroq yer uchastkalarida dehqonchilik qilishlari va unchalik daromad keltirmaydigan sohalarda kichikroq firmalarni boshqarishlari ehtimoli ko'proq. Xoh ular ishchi, xoh fermer yoki tadbirkor bo'lib ishlasin, ayollar o'z mehnati uchun erkaklarnikiga qaraganda kamroq maosh oladilar: Meksika va Misrda 20 foizga kamroq; Gruziya, Germaniya yoki Hindistonda 40 foizga kamroq; Efiopiyada 66 foizga kamroq. Ayollar, ayniqsa kambag'al ayollar, qarorlar qabul qilishda kamroq ishtirok etadilar va erkaklarnikiga qaraganda uy xo'jaligi resurslari ustidan nazoratni amalga oshirishga qodir emaslar. Ayollar jamiyatda, biznesda va siyosatda erkaklarga qaraganda kamroq ta'sirga ega va kamroq ishtirok etadi, bundan tashqari, kambag'al va boy mamlakatlar o'rtasidagi farqlar ahamiyatiz bo'lib qoladi.² Erkaklar va ayollarni bir xil

² Роберт Б. Зеллик Доклад о мировом развитии «Гендерное равенство и развитие».

darajadagi o'yin maydonida saqlash juda katta imkoniyatlarga ega. Masalan, Juliana Omallaning ta'kidlashicha 2007 yilda bu ugandalik tadbirkor kredit olishda qiynalgan.. Tadqiqotlarga ko'ra, Ugandada ro'yxatdan o'tgan korxonalarining deyarli 40 foizi ayollarga tegishli, ammo ular tijorat kreditlarining 10 foizidan kamrog'ini tashkil qiladi. Omalla Ugandaning DFCU banki va Jahon banki guruhining xususiy sektor korxonalari bilan ishlaydigan Xalqaro moliya korporatsiyasidan (IFC) kredit olganidan so'ng, uning oziq-ovqat va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqaruvchi kompaniyasi rivojlana boshlagan.

Hozir bu yerda yuzlab odamlar ishlaydi. Ayollarning iqtisodiy marginallashuvini yengish uchun hali ko'p ish qilish mumkin. Masalan, erkak va ayol fermerlarning o'g'it va boshqa resurslardan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash Afrikaning aksariyat mamlakatlarida qishloq xo'jaligi hosildorligini 11-20 foizga oshirishi mumkin. Ayrim tarmoqlar va faoliyatlarda ayollarning iqtisodiy faoliyatda ishtirok etishiga to'sqinlik qiluvchi to'siqlarni olib tashlash, mamlakatning o'ziga xos sharoitlariga qarab, har bir ishchiga unumdorlikni 3 foizdan 25 foizgacha oshirishi mumkin. Ayollarga yer va biznesga egalik qilish yoki mulkni meros qilib olish huquqini beruvchi qonunchilik islohotlari ularning salohiyatini ochib, iqtisodiy o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi mumkin. Dalillar shuni ko'rsatadiki, ayollarga resurslarni nazorat qilish nafaqat o'zlariga, balki bolalariga ham foyda keltiradi. Bu bolaning omon qolish, sog'lig'ini saqlash, to'g'ri ovqatlanish va maktabda yaxshi o'qish imkoniyatlarini oshiradi. Ayollarga o'z iste'dod va bilimlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirishi va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashi mumkin, bu noaniq global iqtisodiyotda qimmatli va to'liq foydalanilmayotgan resurslar xisoblanadi. 2008 yilgi moliyaviy inqiroz davrida ayollarning daromadlari ko'plab oilalarga omon qolishga yordam berdi, shuning uchun ayollarning unumdorligi va daromadlari bozor yoki institutsional to'siqlar yoki ochiq diskriminatsiya tufayli ushlab turilmasligini ta'minlash muhimdir. Bu muammo nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sir qiladi. Dunyo miqyosida har o'n ayoldan biri umri davomida sherigi yoki tanishi qo'lida jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlikka duchor bo'ladi. Jahon bankining yangi hisobotida alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan to'rtta yo'nalish ko'rsatilgan: Toza ichimlik suvi va onalar salomatligiga sarmoya kiritish orqali qizlar va ayollar o'rtasida yuqori o'lim ko'rsatkichlari kabi inson kapitali muammolarini hal qilish va maqsadli dasturlar orqali ta'lim sohasidagi doimiy tengsizliklarni bartaraf etish xisoblanadi.

XULOSA

O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va gender tengligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar keng ko'lamli chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu borada amalga oshirilgan va rejalashtirilgan islohotlar mamlakatimizda xotin-qizlarning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy faolligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Hukumatning bu boradagi sa'y-harakatlari nafaqat ayollarning jamiyatdagi mavqeini oshirish, balki ularning huquqlarini kengaytirish va teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Bularning barchasi O'zbekistonning barqaror rivojlanishiga va jamiyatning barcha a'zolarining farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonlar mamlakatimizda ijtimoiy adolat va tenglik prinsiplarini mustahkamlashda muhim qadam bo'lib, kelajakda ham davom ettirilishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston kabi mamlakatlarda amalga oshirilayotgan islohotlar global tendentsiyalarni aks ettiradi va xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish orqali jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Biroq, bu borada hali ko'plab qiyinchiliklar mavjud bo'lib, ularni hal etish uchun global hamkorlik va izchil siyosatlar zarur.

Адабиётлар руйхати

- 1.Sh.Mirziyoevning Toshkent shahrida Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutkidan.
- 2.Robert B. Zellik Doklad o mirovom razvitii «Gendernoe ravenstvo i razvitie».
3. World Bank's "Women, Business and the Law"
4. "World Development Report"
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.03.2022 yildagi 145-son.